

A RELAÇÃO ENTRE A ORGANIZAÇÃO DOS AMBIENTES E A SAÚDE MENTAL: UMA VISÃO SOBRE A PSICOLOGIA AMBIENTAL

 DOI: 10.5281/zenodo.19224223

Vanessa Samara Aparecida de Lima Piccolotto

Pedagoga e pós-graduada em Psicopedagogia, atuando como psicopedagoga clínica e institucional. Desenvolve trabalhos voltados à compreensão dos processos de aprendizagem, saúde mental e desenvolvimento humano em diferentes contextos educacionais e organizacionais. Também atua com organização de ambientes e implementação da Norma Regulamentadora NR-1, desenvolvendo projetos relacionados à promoção do bem-estar, saúde mental e melhoria das condições psicossociais em ambientes educacionais e corporativos. Seus estudos concentram-se na relação entre ambiente físico, comportamento e saúde mental, com ênfase na Psicologia Ambiental e na utilização da organização de espaços como estratégia de intervenção para melhoria da qualidade de vida, aprendizagem e equilíbrio emocional. Natural de Jundiaí (SP), reside e atua profissionalmente na região de Itupeva, São Paulo, Brasil.

RESUMO

Este trabalho investigou a relação entre a organização dos ambientes e a saúde mental, explorando os principais aspectos dessa interação através da lente da Psicologia Ambiental. Analisou-se como elementos como layout, iluminação, cores e ruídos influenciam variáveis psicológicas como estresse, ansiedade e bem-estar emocional, destacando a importância da organização adequada dos espaços para promover uma sensação de calma, controle e conforto psicológico. Os resultados evidenciaram a relevância de compreender essa relação complexa, não apenas para profissionais da saúde mental, mas também para educadores, psicólogos, psicopedagogos, arquitetos, decoradores e demais profissionais que lidam com ambientes físicos e intervenções psicopedagógicas e psicológicas como ferramenta integrativa. Conclui-se que a promoção do bem-estar psicológico através da organização dos espaços demanda estratégias mais eficazes e conscientização sobre a importância desse aspecto na melhoria do bem-estar individual e coletivo, e ainda que a organização dos ambientes é uma ferramenta de intervenção em terapias comportamentais e cognitivas.

Palavras-chave: Psicologia Ambiental. Organização dos Ambientes. Organização e Saúde Mental.

A relação entre a organização dos ambientes e a saúde mental é um tema de crescente interesse na Psicologia Ambiental, área que investiga como os ambientes físicos influenciam o comportamento e o bem-estar das pessoas.

Dentro desse contexto, surge a delimitação do tema, explorada a partir da seguinte questão: "Como a organização dos ambientes impacta a saúde mental dos indivíduos?". Este questionamento central analisará os diferentes aspectos do ambiente físico, como layout, iluminação, cores e ruídos, e seu potencial efeito sobre variáveis psicológicas como estresse, ansiedade e bem-estar emocional.

Essa questão parte da hipótese de que o mundo externo e os ambientes afetam a vida subjetiva e interna das pessoas, sendo que ambientes organizados e adaptados às necessidades humanas devem promover maior sensação de controle e segurança, contribuindo para a saúde mental, enquanto que os ambientes desorganizados ou mal planejados podem gerar estresse e desconforto psicológico.

O objetivo geral deste trabalho é investigar a relação entre a organização dos ambientes e a saúde mental, enquanto os objetivos específicos incluem identificar os principais elementos dos ambientes que influenciam a saúde mental e propor recomendações práticas para a promoção do bem-estar psicológico através da organização dos espaços.

A relevância deste trabalho acadêmico reside em trazer luz para uma temática nova e pouco explorada, que é essa relação entre organização dos ambientes e a saúde mental dos indivíduos, em um estudo que não se limita aos profissionais da área de saúde mental, mas pode ajudar psicólogos, psicopedagogos, educadores, arquitetos, decoradores, *personal organizers* e outros profissionais que lidam com pessoas com as mais variadas demandas psicológicas, bem como profissionais da organização em geral.

A metodologia foi a de revisão bibliográfica, do tipo qualitativa e descritiva, realizada nos sites Google Acadêmico e Scielo. Essas pesquisas só aceitaram estudos em língua portuguesa, produzidos nos últimos 15 anos (2010 a 2024), sendo pesquisados a partir dos seguintes termos: "Psicologia Ambiental" e "Psicologia e Organização dos Ambientes" e "Saúde mental e Organização dos Ambientes". É preciso acrescentar ainda que por se tratar de um assunto pouco estudado, não foram encontrados muitos estudos acadêmicos sobre o mesmo, todavia, acredita-se que os

trabalhos encontrados são suficientes para mostrar que este assunto existe e é de grande importância, devendo ser mais estudado no futuro.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 PSICOLOGIA AMBIENTAL

Segundo Antunes et al. (2011), a Psicologia Ambiental é um campo interdisciplinar que investiga como os ambientes físicos influenciam o comportamento humano, as emoções e o bem-estar das pessoas. Ela busca compreender a relação complexa entre o ser humano e o mundo que o cerca, considerando não apenas os aspectos físicos do ambiente, mas também os aspectos sociais, culturais e psicológicos. Sempre acreditando que o indivíduo é resultado não apenas do estado seu ambiente interno e mundo mental, mas também do seu ambiente externo, o qual reflete o primeiro.

Desde seu surgimento, a Psicologia Ambiental tem desempenhado um papel fundamental na compreensão dos efeitos do ambiente sobre o indivíduo e vice-versa. Ela examina uma ampla gama de ambientes, incluindo espaços residenciais, ambientes de trabalho, espaços públicos, paisagens naturais e até mesmo ambientes virtuais, como os encontrados na internet e em videogames (Antunes et al., 2011).

Uma das principais áreas de estudo da Psicologia Ambiental é o design ambiental, que se concentra na criação de espaços que promovam o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas. Isso inclui considerações sobre o layout, a iluminação, a cor, a temperatura e o ruído dos ambientes, bem como a acessibilidade e a segurança. Por exemplo, pesquisas mostraram que a exposição a ambientes verdes, como parques e jardins, pode reduzir o estresse e melhorar o humor das pessoas (Antunes et al., 2011).

Não somente isso, mas para Pinheiro e Gunther (2011), a Psicologia Ambiental investiga como as interações sociais são influenciadas pelo ambiente físico. Estudos mostram que a disposição do mobiliário em uma sala de aula, por exemplo, pode afetar a dinâmica da sala e o desempenho acadêmico dos alunos. Da mesma forma, o design de espaços de trabalho pode influenciar a colaboração entre colegas e a produtividade da equipe. Uma relação que intuitivamente muitos se apercebem, mas não é incomum as pessoas notarem que ambientes bagunçados e mal planejados do

ponto de vista estético e da harmonia podem gerar sentimentos de estresse, ansiedade etc.

Além disso, a Psicologia Ambiental também está bastante relacionada às noções de sustentabilidade ambiental, sendo uma área de grande interesse nos dias atuais. Ela explora como as atitudes e comportamentos das pessoas em relação ao meio ambiente são moldados por seus contextos sociais e físicos, e como intervenções psicossociais podem promover comportamentos mais sustentáveis, como a redução do consumo de energia e o uso de transporte público (Pinheiro e Gunther, 2011).

A Psicologia Ambiental aborda ainda questões relacionadas à justiça ambiental e equidade espacial, investigando como certos grupos sociais são desproporcionalmente afetados por problemas ambientais, como poluição do ar e falta de acesso a espaços verdes. Ela também busca desenvolver estratégias para promover a inclusão e a participação das comunidades na tomada de decisões sobre o ambiente construído (Pinheiro e Gunther, 2011).

Desse modo, a Psicologia Ambiental desempenha um papel crucial na compreensão da interação entre o ser humano e o ambiente físico, fornecendo uma visão psicossocial de como a criação de espaços mais saudáveis, sustentáveis e inclusivos podem afetar positivamente a saúde mental das pessoas. Seu impacto se estende desde a concepção de edifícios e cidades até as políticas públicas e a promoção do bem-estar individual e coletivo.

2.2 AS RELAÇÕES ENTRE A ORGANIZAÇÃO DOS AMBIENTES E A SAÚDE MENTAL

De acordo com Kuhnen et al. (2010), a interação entre indivíduos e ambientes, especialmente no contexto da realidade virtual, é um campo de estudo relevante que aborda como as características físicas, espaciais e temporais dos ambientes influenciam e são influenciadas pelas pessoas que os exploram. Essa relação mútua tem sido explorada em diversos estudos, que destacam a importância de compreender não apenas como diferentes aspectos dos ambientes virtuais afetam a saúde, mas também como tornar esses ambientes mais adaptados à interação humana.

Um aspecto chave abordado é a atenção seletiva, que desempenha um papel fundamental no desempenho de tarefas cognitivas. Estudos sugerem que a capacidade de ignorar informações irrelevantes do ambiente está associada à atenção seletiva e à memória de trabalho, ambas mediadas pelas áreas corticais pré-frontais. A sobrecarga de estímulos pode prejudicar o desempenho em tarefas, enquanto a exposição a ambientes enriquecidos pode promover o desenvolvimento das funções executivas e até mesmo prevenir doenças neurodegenerativas (Kuhnen et al., 2010).

Para os autores Kuhnen et al. (2010), é importante considerar ainda o papel do ambiente sociofísico, onde características ambientais são influenciadas por normas, valores e objetivos sociais. O córtex pré-frontal trabalha com essas atribuições, direcionando a atenção para estímulos ambientais relevantes. Porém, o equilíbrio entre estímulos é fundamental, pois tanto o desuso quanto o sobreuso do córtex pré-frontal podem prejudicar sua dinâmica.

Com isso, verifica-se que os ambientes virtuais têm sido utilizados em pesquisas sobre atividade cerebral e comportamento, visando simular experiências da vida real controladas. Terapias em ambiente virtual também têm sido exploradas para o tratamento de diversos transtornos, desde fobias até dor crônica. Além disso, tecnologias interativas estão sendo desenvolvidas para tornar os ambientes virtuais mais sensíveis às emoções dos usuários, utilizando sinais fisiológicos para aprimorar a interação (Kuhnen et al., 2010).

Diante disso, alguns estudos se baseiam em conceitos da psicologia ambiental, explorando como a semelhança com formas de expressão humanas pode influenciar a eficácia de tecnologias virtuais, especialmente no campo da psicologia e psiquiatria. Essas investigações ressaltam a importância de compreender a complexa interação entre aspectos psicofisiológicos e ambientais para promover ambientes virtuais mais adaptados e eficazes (Kuhnen et al., 2010).

Cavalcante e Elali (2018) também afirmam haver relações entre a organização dos ambientes e a saúde mental das pessoas, afirmando que esse é um campo de estudo cada vez mais relevante na interseção entre a psicologia e o design ambiental. Essa área de pesquisa investiga como a organização e a organização dos espaços físicos podem influenciar diretamente o estado emocional, cognitivo e comportamental das pessoas que os habitam.

Em um mundo onde a vida cotidiana é caracterizada por uma série de demandas e estímulos constantes, a maneira como os espaços são organizados pode

ter um impacto significativo na nossa saúde mental. Desde o lar até o local de trabalho, a organização do ambiente pode afetar nosso nível de estresse, ansiedade, produtividade e sensação de bem-estar geral (Cavalcante e Elali, 2018).

Um aspecto fundamental a ser considerado é o efeito da desordem e da bagunça no ambiente sobre o nosso estado mental. Estudos mostram que ambientes desorganizados podem levar a um aumento do estresse e da ansiedade, além de dificultar a concentração e o foco. A desordem visual pode sobrecarregar nossos sentidos, causando distração e até mesmo sentimentos de frustração e irritação (Cavalcante e Elali, 2018).

Por outro lado, a organização adequada dos ambientes podem promover uma sensação de calma, controle e conforto psicológico. Quando os espaços são bem organizados, com uma disposição lógica dos móveis, uma boa circulação de ar e luz natural, e uma estética agradável, tendemos a nos sentir mais relaxados e produtivos. A sensação de ordem e harmonia no ambiente pode contribuir para uma mente mais clara e um estado emocional mais equilibrado (Cavalcante e Elali, 2018).

Além disso, a relação entre a organização dos ambientes e a saúde mental também pode ser explorada sob a perspectiva da autodisciplina e do autocuidado. Manter um ambiente limpo e organizado não apenas melhora nossa qualidade de vida no presente, mas também pode promover hábitos mais saudáveis e resilientes no longo prazo. O cuidado com o ambiente físico reflete e reforça nossa capacidade de cuidar de nós mesmos e de nossa saúde mental (Cavalcante e Elali, 2018).

No entanto, é importante reconhecer que a relação entre a organização dos ambientes e a saúde mental não é universal e pode variar de pessoa para pessoa. Algumas pessoas podem se sentir confortáveis em ambientes mais caóticos, enquanto outras podem ser mais sensíveis à desordem. Além disso, questões culturais, sociais e individuais podem influenciar a percepção e a resposta ao ambiente organizado (Cavalcante e Elali, 2018).

Ou seja, a pesquisa sobre as relações entre a organização dos ambientes e a saúde mental oferece uma visão valiosa sobre a promoção do bem-estar psicológico em diversos contextos. Ao compreender como os espaços físicos podem impactar nossa saúde mental, podemos desenvolver estratégias mais eficazes para criar ambientes que promovam o conforto, a produtividade e o equilíbrio emocional das pessoas.

2.3 ASPECTOS DO AMBIENTE FÍSICO E SEUS IMPACTOS NA PSIQUE HUMANA

Freire (2013), analisando como o cuidado físico com a sala de aula impacta os alunos, em sua psique e comportamento, confirma que o ambiente que nos cerca desempenha um papel fundamental na forma como nos sentimos, pensamos e interagimos com o mundo ao nosso redor. Desde os espaços onde vivemos e trabalhamos até os lugares que frequentamos para lazer, cada aspecto do ambiente físico pode ter um impacto significativo em nossa psique e bem-estar emocional. Neste texto, exploraremos como o layout, iluminação, cores e ruídos influenciam variáveis psicológicas como estresse, ansiedade e bem-estar emocional, fornecendo exemplos práticos para ilustrar esses efeitos.

O layout de um ambiente desempenha um papel essencial na forma como nos movemos e interagimos dentro dele. Por exemplo, um escritório com espaços abertos e áreas de colaboração pode promover uma sensação de comunidade e criatividade entre os funcionários. Por outro lado, um layout mal planejado, com espaços apertados e pouca circulação de ar, pode levar a sentimentos de claustrofobia e estresse. Além disso, o design de interiores, como a disposição dos móveis e a organização dos espaços, pode influenciar nossa percepção de conforto e segurança. Por exemplo, uma sala de aula bem arrumada e organizada pode promover uma sensação de calma e relaxamento nos alunos, enquanto um espaço bagunçado pode causar ansiedade e desconforto, tirando a atenção deles para o conteúdo das aulas (Freire, 2013).

A iluminação também se mostra necessária para o nosso bem-estar emocional. Estudos têm demonstrado que a luz natural pode ter efeitos positivos sobre nosso humor e saúde mental. Por exemplo, a exposição à luz natural durante o dia pode ajudar a regular nosso ciclo sono-vigília e melhorar nosso humor. Por outro lado, a iluminação artificial inadequada, como luzes fluorescentes brilhantes, pode causar fadiga ocular e aumentar o estresse. Além disso, a falta de luz natural em ambientes fechados pode contribuir para a depressão e a ansiedade (Freire, 2013).

As cores são outro fator de grande impacto em nossa psique e bem-estar emocional. Diferentes cores têm sido associadas a diferentes estados emocionais e comportamentais. Por exemplo, cores como azul e verde são frequentemente associadas a sentimentos de calma e tranquilidade, enquanto cores como vermelho e amarelo podem aumentar a energia e a excitação. No entanto, a percepção das cores

pode variar de pessoa para pessoa e também pode ser influenciada pelo contexto cultural. Por exemplo, o vermelho pode ser associado a sentimentos de paixão e amor em algumas culturas, enquanto em outras pode ser associado a perigo e raiva (Freire, 2013).

Além dos ruídos, que sabidamente também afetam nossa saúde mental e bem-estar emocional, pois a maior parte das pessoas já percebeu que ambientes ruidosos, como escritórios barulhentos ou áreas urbanas movimentadas, podem aumentar o estresse e a ansiedade. Por outro lado, ambientes tranquilos e silenciosos podem promover a calma e a concentração. Além disso, certos tipos de ruídos, como música suave ou sons da natureza, podem ter efeitos relaxantes e terapêuticos sobre nosso estado emocional (Freire, 2013).

Assim, é possível dizer que o ambiente físico que nos rodeia pode ter um impacto profundo em nossa psique e bem-estar emocional. O layout, iluminação, cores e ruídos de um ambiente podem influenciar variáveis psicológicas como estresse, ansiedade e bem-estar emocional de maneiras complexas e multifacetadas. Portanto, é importante considerar esses aspectos ao projetar e organizar espaços, tanto em casa quanto no trabalho, a fim de promover um ambiente que apoie nossa saúde mental e emocional.

Amorim et al. (2018) faz um estudo parecido, analisando a percepção ambiental de estudantes sobre a organização da sala de aula. Neste estudo, os autores encontram dados que revelam uma diversidade de significados atribuídos ao conceito de cuidado ambiental, com destaque para palavras como preservação, limpeza, cuidado, respeito e reciclagem. Essas palavras indicam uma compreensão positiva e associativa do cuidado com o ambiente. Em relação ao conceito de sala de aula, as palavras associadas incluíram o professor, estudo, bagunça, aprendizado, amigos e respeito, destacando a figura do professor como central e importante para o desenvolvimento das atividades escolares.

Esses resultados fornecem importantes esclarecimentos sobre a percepção dos estudantes em relação ao cuidado com o ambiente escolar, bem como sobre suas intenções e motivações para ações nesse sentido. Fica claro que os alunos associam a bagunça em sala de aula com dificuldade de atenção e aprendizagem, bem como com maiores índices de estresse e ansiedade no ambiente. Essas informações podem contribuir para o desenvolvimento de estratégias mais eficazes de promoção do

cuidado ambiental na escola e para a promoção de uma cultura de responsabilidade e colaboração entre os estudantes (Amorim et al., 2018).

Todavia, os resultados desse estudo mostram que os alunos não conseguem compreender seu papel na organização e manutenção da sala de aula, mostrando que os pedagogos, psicopedagogos e demais profissionais da educação precisam pensar em formas de educar os alunos para a Psicologia Ambiental. De modo que compreendam que é também responsabilidade deles ajudar a manter a organização de todos os ambientes que frequentam: suas casas, a escola e etc.

Em relação à identificação dos alunos com o cuidado com a sala de aula, os dados indicaram a necessidade de incentivos institucionais para promover uma mudança nesse quadro. A Psicopedagogia pode contribuir para esse processo, oferecendo estratégias de intervenção para melhorar o ambiente escolar e promover uma aprendizagem significativa. A organização pessoal, o planejamento como rotina de estudos e a gestão de tempo, são contribuições significativas para um pleno desenvolvimento do ser humano, independentemente da idade.

A boa organização do espaço familiar e organização da casa são indispensáveis neste contexto, para pacientes com laudo de TDAH, TEA, TOD, TOC, acumuladores, depressivos, ansiedade generalizada, dentre outros transtornos.

Nesta perspectiva o profissional da saúde, educadores, psicólogos e psicopedagogos, podem utilizar como ferramenta de intervenção o *Personal Organizer*. Profissional com técnicas de organização que promove no espaço físico uma mudança tangível e de grande transformação pessoal. Promovendo novos hábitos, melhora na autoestima, autocuidado, gestão do tempo e uma organização real e estruturada.

3 CONCLUSÃO

Diante do exposto, fica evidente que a relação entre a organização dos ambientes e a saúde mental é um tema de grande relevância e complexidade, explorado através da intersecção entre a Psicologia Ambiental e o design de espaços físicos. Ao longo deste trabalho, foi possível observar como diversos aspectos do ambiente, como layout, iluminação, cores e ruídos, são essenciais na promoção do bem-estar psicológico dos indivíduos.

A análise das contribuições da Psicologia Ambiental revelou a importância de compreender a interação entre o ser humano e seu ambiente físico, destacando como a criação de espaços mais saudáveis, sustentáveis e inclusivos pode impactar positivamente a saúde mental das pessoas. Além disso, a investigação sobre as relações entre a organização dos ambientes e a saúde mental evidenciou como a organização adequada dos espaços pode promover uma sensação de calma, controle e conforto psicológico, enquanto ambientes desorganizados podem gerar estresse e desconforto.

Os aspectos do ambiente físico, como layout, iluminação, cores e ruídos, foram examinados em detalhes, demonstrando como cada um deles pode influenciar variáveis psicológicas como estresse, ansiedade e bem-estar emocional. Através de exemplos práticos e estudos de caso, foi possível ilustrar os efeitos complexos e multifacetados desses aspectos do ambiente na psique humana.

Por fim, os resultados das pesquisas analisadas sugerem a importância de promover uma maior conscientização sobre a relação entre a organização dos ambientes e a saúde mental, não apenas entre os profissionais da área de saúde mental, mas também entre educadores, arquitetos, decoradores, e outros profissionais que lidam com pessoas em diferentes contextos. Além disso, destacam a necessidade de desenvolver estratégias mais eficazes para criar ambientes que promovam o conforto, a produtividade e o equilíbrio emocional das pessoas, contribuindo assim para a melhoria do bem-estar individual e coletivo.

REFERÊNCIAS

AMORIM, N.B.S.; et al. **A percepção ambiental dos estudantes do ensino médio sobre o cuidado com a sala de aula.** Rev. psicopedag., v.35, n.107, 2018. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S0103-84862018000200004&script=sci_arttext. Acesso em: 10/03/2024.

ANTUNES, D.; et al. **Psicologia do Ambiente.** Repositório da Universidade de Évora, 2011. Disponível em: <https://dspace.uevora.pt/rdpc/handle/10174/4715>. Acesso em: 10/03/2024.

CAVALCANTE, S.; ELALI, G.A. **Psicologia ambiental: conceitos para a leitura da relação pessoa-ambiente.** Editora Vozes, 1ª edição, 2018.

FREIRE, T.B. **Análise do cuidado com a sala de aula a partir de um olhar psicopedagógico.** Universidade Federal da Paraíba, 2013. Disponível em: <https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/26923>. Acesso em: 22/03/2024.

KUHNEN, A.; et al. **A importância da organização dos ambientes para a saúde humana.** *Psicol. Soc.* 22 (3), 2010. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/psoc/a/RSEXdMvLBLtzFP4GSbhxqjJ/#>. Acesso em: 18/03/2024.

PINHEIRO, J.Q.; GUNTHER, H. **Temas básicos em psicologia ambiental.** Editora Vozes, 1ª edição, 2011.